

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A MORTE DE DEUS EM NIETZSCHE NUMA VISÃO METAFÍSICA

LA MUERTE DE DIOS EN NIETZSCHE DESDE UNA VISIÓN METAFÍSICA

THE DEATH OF GOD IN NIETZSCHE IN A METAPHYSICAL VIEW

DOI: [10.5281/zenodo.15814855](https://doi.org/10.5281/zenodo.15814855)

Francisco José Sampaio de Sousa¹

RESUMO

Esta pesquisa bibliográfica trata da morte de Deus em Nietzsche, numa visão metafísica. A mesma se debruça na filosofia Nietzscheana, em especial na denúncia “Deus está morto!”, expressa no aforismo 125, da obra A gaia ciência. A pergunta norteadora deste trabalho é: Que Deus é esse, e quem são seus assassinos? O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar, comentar e contextualizar a já suposta denúncia. Este escrito traz consigo a missão de alcançar de forma mais específica os seguintes objetivos: apresentar um estudo analítico e contextualizado da biografia nietzschiana; demonstrar de qual Deus Nietzsche proclama a morte, analisando o aforismo 125 e, por fim, apresentar os efeitos da morte de Deus no campo filosófico metafísico. Este trabalho divide-se em três capítulos: Primeiro, uma análise comentada e contextualizada da biografia de Nietzsche; neste capítulo trabalharemos a criança Nietzsche, o jovem Nietzsche e o filósofo Nietzsche. O segundo é uma análise comentada e contextualizada da morte de Deus, que desconstrói o referido aforismo em vista de uma maior compreensão e, por fim, no terceiro capítulo, apresentar-se-á a transvaloração dos valores e a autenticidade da vida, alcançada pela morte de Deus.

Palavras – Chave: Nietzsche; Deus; Morte; Vida.

¹ Ucsal – Universidade Católica do Salvador

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ZUASAMMENFASSUNG

Diese bibliographische Untersuchung trägt den Titel „Der Tod Gottes in Nietzsche aus metaphysischer Sicht.“ Sie konzentriert sich tendenziell auf die Philosophie Nietzsches, insbesondere auf die These: „Gott ist tot“, die im Aphorismus 125, aus dem Werk „Die fröhliche Wissenschaft“, behandelt wird. Die Fragestellung, die dieser Arbeit zugrundeliegt, ist: Welcher Gott ist das, und wer sind seine Mörder? Das allgemeine Ziel dieser Arbeit ist die Analyse, Kommentierung und Kontextualisierung der bereits behaupteten These. Das Ziel dieser Abhandlung ist insbesondere, eine analytische und kontextualisierte Studie von Nietzsches Biographie zu studieren und vorzustellen (sie wird sich dabei nicht nur mit der Biographie Nietzsches befassen, sondern auch mit seinem vorausgehenden historischen Weg). Sie will aufzeigen, wessen Gottes Tod Nietzsche verkündet, den Aphorismus 125 analysieren und was Nietzsche damit aussagen will, und schließlich die Auswirkungen, die der Tod Gottes auf der metaphysisch-philosophischen Ebene hat. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: die kommentierte und kontextualisierte Analyse von Nietzsches Biographie; dieses Kapitel wird sich mit der Kindheit Nietzsches, dem jungen Nietzsche und dem Philosophen Nietzsche befassen. Das zweite Kapitel umfasst die kommentierte und kontextualisierte Analyse des Todes Gottes, die den oben erwähnten Aphorismus im Hinblick auf ein größeres Verständnis dekonstruieren wird. Das dritte Kapitel schließlich als Substrat der ersten beiden, stellt die Authentizität des Lebens dar, die durch den Tod Gottes und die Umwertung der Werte erreicht wird.

Stichwort: Nietzsche; Gott; Tod; Leben.

INTRODUÇÃO.

Nietzsche é sem dúvidas um pensador que põe em abalos a cultura, a filosofia e a metafísica. Sua filosofia de caráter perspectivista e inquietante desperta no leitor de suas obras o espírito de inconformidade e curiosidade. A sensação primeira que se apresenta ao primeiro contato com a filosofia Nietzscheana é o “espanto”, como nos apresenta Heidegger ao falar da filosofia de modo geral. O espanto motivador deste trabalho consiste na proclamação Nietzscheana “Deus está morto!”. Esta temática se faz cada vez mais presente, por isso é de suma importância conhecê-la, analisá-la e demonstrá-la, em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

vista de uma maior compreensão do pensamento Nietzscheano, que foi semente para diversos outros que lhe seguem nos mais diversos campos epistemológicos.

Nietzsche não trata de produzir uma filosofia sistemática e metódica, ele apenas faz; isso pode se comparar ao “ser aí” Heideggeriano. Por se tratar de um filósofo crítico e analítico, ele não possui uma pergunta norteadora típica, por exemplo, de uma filosofia Cartesiana ou Kantiana. Nietzsche, ao lançar seu olhar na cultura como um todo, desenvolve diversas análises de teor crítico. A pergunta que norteia esse trabalho é apenas um fragmento do vasto pensamento Nietzscheano; ela está situada no aforismo 125 de “A gaia ciência”. É neste aforismo que o mesmo exprime a proclamação celebre: “Deus está morto!”. A pergunta problema deste trabalho é: Que Deus é esse? E quem são seus assassinos?

Para que se chegue de forma satisfatória à resposta dessa problemática, é objetivo geral desta pesquisa: analisar, comentar e contextualizar a morte de Deus em Nietzsche, expresso no aforismo 125. Este mesmo objetivo dilui-se em mais quatro objetivos menores: O primeiro apresenta um estudo analítico e contextualizado da biografia de Nietzsche. O segundo objetivo específico deseja demonstrar a identidade do Deus que está morto; por isso, versa em torno do aforismo propriamente dito. Enquanto o primeiro tem uma missão biográfica e analítica da história que antecede o nosso filósofo, a história do mesmo, como também de suas obras principais, o terceiro objetivo consiste em analisar o aforismo 125 “O homem louco” e identificar o que Nietzsche aspira dizer nas palavras do “homem louco”. O quarto e último objetivo específico é demonstrar os efeitos da morte de Deus para o campo da filosofia e da metafísica.

A metodologia utilizada para essa pesquisa consiste em pesquisas realizadas em livros, sites e artigos, dando maior importância aos livros do próprio Nietzsche, como também de seus principais comentadores. O método escolhido para nortear essa pesquisa foi o método hermenêutico, devido a sua seguridade frente ao pluralismo literário e ao perspectivismo nietzscheano. Para melhor compreensão desse método, nos apresenta Gadamer:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Mesmo que haja elementos subjetivos na interpretação, ela não é uma criação autônoma. Ela é devedora ao texto que busca compreender, porque ela não busca qualquer interpretação, mas sim a correta interpretação do texto estudado. A leitura de um texto exige elementos próprios, mas não se coloca como uma atualização independente do pensamento; ela está sempre subordinada ao texto, e a seu dever no processo de reconstrução da leitura. (GADAMER, 2003,11).

O primeiro capítulo intitula-se Análise comentada e contextualizada da biografia de Nietzsche. Este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise histórica e biográfica da vida de Nietzsche. Para tanto, o mesmo tem início fazendo um levantamento histórico dos eventos principais que antecederam a vida de nosso filósofo, que mais tarde veio a influenciar em sua filosofia. Este capítulo está dividido da seguinte forma: a criança Nietzsche, o Jovem Nietzsche e o filósofo Nietzsche.

O segundo capítulo: Análise comentada e contextualizada do aforismo 125, a respeito da morte de Deus. Este capítulo busca lançar um olhar no próprio aforismo. Para melhor entendimento do mesmo, procura desconstruir analiticamente a forma com que este aforismo se apresenta, em vista de uma análise mais precisa. Para melhor compreensão, este segundo capítulo está dividido da seguinte forma: “O homem louco”, (onde se analisa a identidade do personagem principal do texto). Nós o matamos (consiste na demonstração analisada dos assassinos de Deus). E por fim: “E agora?” (Aqui se indica a humanidade sem referencial metafísico).

O terceiro e último capítulo carrega a seguinte temática: A autenticidade da vida alcançada pela morte de Deus e a transvaloração dos valores. Neste capítulo analisaremos o que se segue após a denúncia Nietzscheana, “Deus está morto!”. Para tanto, o mesmo trará uma abordagem epistemológica de algumas filosofias que tiveram influência na crítica de Nietzsche. Por esse capítulo ter como substrato os dois primeiros, o mesmo se divide internamente da seguinte forma: a metafísica desvinculada da vida; vida, verdade metafísica e filosofia; uma filosofia a partir da vida.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1 – ANÁLISE COMENTADA E CONTEXTUALIZADA DA BIOGRAFIA DE NIETZSCHE.

Nietzsche é sem dúvidas fruto de seu tempo. Ele está situado em um tempo de mudanças profundas no modo de viver e agir do ser humano. Nietzsche não viveu a descoberta das américas, a reforma protestante, a revolução francesa, nem muito menos o início da revolução industrial, mas tudo isso um dia fez parte da história de sua família. Nietzsche vive na segunda metade do século XIX, século este que é resultado de todos esses fenômenos. Nietzsche é “o filósofo da cultura”, talvez porque ele é resultado desse caldo de eventos que fez com que o século XIX se consolidasse como o século da razão, da ciência, das luzes do conhecimento sobre a escuridão das crenças. A religião desenvolvia um papel muito importante dentro do contexto moral da maioria das pessoas, sobretudo aquelas que estavam fora dos umbrais da academia.

Como acontecia desde a Idade Média, a religião foi um dos assuntos que nortearam a existência dos seres humanos no século XIX. Ela era quase sempre a causa principal da dificuldade de existir naquele mundo, em que os indivíduos estavam sempre errados, em função de uma perfeição que nunca poderia ser alcançada. Desse modo, o indivíduo estava sempre condenado à morte e à destruição (MILANI, 2012, p. 46).

O século XIX é considerado também como o século do apogeu alemão, nos campos das artes, da filosofia, e das ciências. Nas artes, tem forte desenvolvimento a música, que teve seu início afamado com as composições de Johan Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven; na filosofia, dar-se o desenvolvimento dos sistemas, Hegelianos e Kantianos, norteadores da moral, da ética e da história; nas ciências, desenvolveram-se nos campos da biologia, da química, da genética e da neurociência. A religião não tinha muito papel nesse tempo embebido da água das luzes, reflexos da revolução francesa e da revolução científica; seu papel está limitado às questões morais, pois a ciência era quem respondia às questões do mundo físico.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nietzsche nasceu dentro desse contexto histórico, por mais que alguns acontecimentos pareçam ser distantes de sua realidade simples e pacata, de alguma forma ele foi atingido aos menos pelos estilhaços dos pensamentos que fizeram os séculos XVIII e XIX serem considerados o tempo do florescimento das luzes para a cultura Alemã. O idealismo, o romantismo e o sentimento de pertença pairava sobre a cabeça dos europeus naquele tempo, em especial os Alemães, que viam seu desenvolvimento em diversas áreas culturais, políticas, econômicas, éticas e morais.

1.1 A CRIANÇA NIETZSCHE.

Como já foi visto, Nietzsche é fruto desse século, marcado pelo florescimento da Alemanha. A religião ainda era muito forte na vida do pequeno infante. Sua família gozava dos bens e privilégios de ser representante da religião luterana, que abarcava a maioria das famílias Alemãs. Os ares do novo tempo ainda não tinham chegado ao povoado de Nietzsche, nem penetrado a cabeça de seus familiares, que se mantinham devotos e fiéis a Deus. A relação que o cidadão do século XIX tinha com Deus era moralizante; nutria-se um profundo respeito, muitas vezes regado de medo e espanto para com a figura do Deus. Estava na moda o desapego, a austeridade para poder assim ganhar a vida eterna, que soava como prêmio metafísico para os justos, além de serem reconhecidos como “santos” e ganhando assim o apreço terreno. A família de Nietzsche não só nutria esse desejo, como também se colocava como exemplo de sua comunidade.

Os religiosos pregavam o desapego da matéria, inclusive dos desejos sexuais, mas não eram exemplos perfeitos. Num mundo como esse, pode-se pensar que os seres humanos comuns e sem recursos intelectuais, certamente não sabiam e nem teriam recursos para saber em que e em quem acreditar. (MILANI, 2012, p. 47).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nietzsche nasceu em 1844 no interior da Alemanha. Sua família professava a fé cristã luterana, seu avô era pastor de sua comunidade. Em 30 de julho de 1849 Nietzsche perde seu pai e isso lhe causa sofrimento e amargura. E como não bastasse a perda do pai, em 1850 morre seu irmão com apenas 02 meses de vida. Com a morte do pai, Nietzsche fica sendo cuidado por sua mãe, duas tias solteiras e suas irmãs. Como tradição familiar, Nietzsche era o indicado para seguir a mesma carreira de seu avô e seu pai. O legado da família cabia de forma perfeita no pequeno Friedrich; o menino não só tinha as qualidades necessárias para esse santo encargo, como o desejo de seguir o exemplo de seu pai, a quem ele tinha muito amor, e sentia-se privilegiado, assim como ele mesmo escreve em *Ecce Homo*.

Considero um grande privilégio ter tido um pai que tive: os camponeses a quem ele pregava – pois, nos últimos anos foi pregador, além de ter vivido alguns anos na corte de Altenburgo – diziam que um anjo devia ter sem dúvidas um aspecto similar”. (NIETZSCHE, 2013, p. 33)

Com a chegada de novos pastores para a sua paróquia, a família se muda para Naumburg. Uma coisa que vale a pena ressaltar é a relação de Nietzsche com sua mãe e suas irmãs. Assim ele escreve postumamente:

Se buscar a mais profunda oposição a mim, a vulgaridade incontável dos instintos, deparo sempre com a minha mãe e com a minha irmã – crer-me aparentado com semelhante canaille seria uma blasfêmia contra a minha divindade. O tratamento que, até este instante, recebo por parte da minha mãe e da minha irmã infunde em mim um horror indizível. (NIETZSCHE, 2013, p. 33)

O pequeno Nietzsche era uma criança calma, mansa, e devota. Assim relata Safranski em sua obra “Nietzsche, biografia de um tragédia”.

A irmã relata sobre esse tempo: os colegas o chamavam de “pastorzinho” porque sabia recitar os “textos da bíblia e cantos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

religiosos” com tal expressão que quase se tinha de chorar (SAFRANSCKI, 2019, p. 322)

Em 1858, ganha uma bolsa de estudos na escola de elite de Schupforta. Nesta escola, ele se destaca nos campos da poesia, da escrita e da música. Uma outra característica de Fritz, (Apelido carinhoso com que chamavam Friedrich, primeiro nome de Nietzsche) que salta aos olhos é a fiel obediência às regras; para salientar utilizaremos da anedota contada por sua irmã:

Uma vez bem na hora de terminar as aulas caiu uma tromba d'água fortíssima; olhávamos pela Priestergastes procurando nosso Fritz. Todos os meninos corriam para casa como um bando de selvagens; finalmente aparece também o pequeno Fritz, boné escondido debaixo da lousa, seu lençinho por cima (...) Como a mãe o repreendeu por ter chegado totalmente molhado, ele disse bem sério: Mas mãe, as regras do colégio diziam: Ao sair da escola os meninos não devem saltar nem correr, mas ir para casa calmo e comportados. (SAFRANSCKI, 2019, p. 322)

Bem, é quase impossível crer que o filósofo das “marteladas” fosse um criança calma e gentil, que o homem Nietzsche, que devotou parte de sua vida atacando o dogmatismo, fosse tão fiel assim, e muito menos crer que suas características de infância não o acompanharam em sua vida adulta. O gosto pelas artes, a sensibilidade poética, sua criatividade e sua curiosidade, características presentes em crianças, o acompanharam até o fim de sua existência terrena. A infância para Nietzsche se caracteriza como um tempo de reflexão e isolamento das outras crianças e de boa convivência familiar, sobretudo no tempo em que ele vive em Roquem. Assim ele escreve:

Diversas qualidades se desenvolveram lá muito cedo, Assim certa calma e silêncio, com que facilmente eu me mantinha afastado das crianças, mas uma paixão que por vezes irrompida. Intocado pelo mundo exterior; eu vivia no meu feliz círculo familiar; a aldeia e as redondezas mais próximas eram meu mundo, tudo o que ficava distante disso era para um reino encantado desconhecido. (SAFRANSCKI, 2019, p. 321)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1.2. O JOVEM NIETZSCHE.

O que mais poderia caracterizar o jovem Nietzsche seria a arte. Ele se deixa conduzir pela arte, aprimorando assim sua extraordinária sensibilidade e seu profundo amor à vida. A juventude de Friedrich é marcada por pluralismos, característica essa que, mais tarde, se perceberá em sua própria filosofia. Nietzsche pode ser considerado em sua juventude como um poeta filósofo. Entre os anos de 1858 e 1868, os anos de colégio, ele escreve nove esboços autobiográficos, que quase sempre resultam na tentativa de resposta para a seguinte pergunta: “o que eu sou?”.

O amor pela vida despontará em Nietzsche em sua juventude. “No começo ele escreve sobre sua vida, depois com o corpo e a vida, e finalmente por causa de sua vida”. (SAFRANSCK, 2019, p. 19). É de salutar importância olhar estes pontos com mais atenção de espírito. Primeiro, ele se refere ao curso histórico de sua vida, os acontecimentos, os fatos e as ações que ocorreram dentro de um período temporal. Segundo, ele percebe que corpo e vida estão ligados, como se a vida dependesse do corpo para a realização de suas ações, sensoriais e motoras. Ele coloca essa relação dentro de uma visão de mistério corpo e vida. E, por fim, coloca a vida como a causa primeira das coisas que acontecem no seu decorrer. Nietzsche não tem a intenção de realizar uma autobiografia desejando ser conhecido por segundos e terceiros. Seu desejo é bem mais profundo que isso: é um ato de contemplação. Ele mergulha dentro do mistério da sua própria vida, como ninguém jamais ousou dar esse passo, ele retira lá do fundo ele mesmo.

Nietzsche adotará um método que é da forma a sua própria vida, não fora dela, se colocando como o senhor de sua própria vida, mas com ele posicionando-se assim como esposo de sua vida. Sua intenção não é dominar, mas fiar junto a sua própria história. Nietzsche encontrará na observação de sua própria vida o experimentalismo, característica que é marcante em sua filosofia.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nietzsche se manterá fiel a esse método, de dar uma forma à vida. Não se contentará em produzir frases que possam ser citadas, mas organizará sua vida de modo a se tornar fundamento a ser citado, para o seu pensar. Todos refletem assim sobre sua vida, mas Nietzsche quer viver a sua de modo a ter o que pensar. A vida como arranjo experimental para o pensamento, o ensaísmo como forma de vida. (SAFRANSCKI, 2019 p. 21).

A transição do pequeno Fritz para o Jovem Nietzsche se dá através de uma personalidade calma, séria e contemplativa, notada pelos seus colegas de escola, chegando a ser comparado com o próprio “Menino Jesus”. Assim escreve sua irmã.

Falam sobre N. (Nietzsche) na escola. A irmã relata o que um aluno do ginásio diz sobre o rapazinho de doze anos? Que naquele tempo muitas vezes lhe chamaram a atenção os grandes olhos pensativos de meu irmão, e se admirava pensando que influência teria sobre seus colegas. Diante dele não diziam palavras vulgares nem se atreviam a fazer comentários inadequados (...) “Mas o que é que ele faz com você?” pergunta aos meninos. “Ora, ele nos encara de um jeito que as palavras não saem da nossa boca” (...) Fritz sempre lhe parecera o Menino Jesus de doze anos no templo. CC. (SAFRANSCKI, 2019 p. 21)

No verão de 1858, Nietzsche se prepara para o exame de admissão na renomada escola de elite de *Schulpforta*. É nesse mesmo período que ele começa a escrever a sua primeira autobiografia e em outubro do mesmo ano ele é matriculado. É nessa escola que ele dará os primeiros passos no caminho da filosofia. Nietzsche tem uma profunda amizade com diversos professores, que lhe revelam um mundo diferente daquele que ele aprendeu com sua família. “Tenho agora um incrível desejo de conhecimento de uma cultura universal”. (Carta a Peter Dunker, 1874).

Observando sua biografia, percebe-se que Nietzsche é um jovem que vive sua vida em profunda intensidade; neste caso sua juventude está marcada por descobertas. Sua juventude é marcada por uma intensa vida escolar; bem se sabe que Nietzsche era um pessoa estudiosa, movida por uma curiosidade ímpar. Nietzsche ainda não tinha

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

conhecido a filosofia até este momento. Ele se deixava levar pelo o que conhecia e aquilo que lhe trazia “prazer” na arte, mais precisamente, a música e a poesia; ele se interessava em ler bons escritos, onde a linguagem pudesse expressar de forma “artística” o pensamento de seu autor. Por ter um bom histórico escolar e por ser um bom aluno, ele se torna representante de sua classe. Nietzsche vive um outro mundo em Schulpforta. Lá ele tem contato com diversas pessoas, mas algumas marcam esse período de sua vida. Assim escreve Safranski.

Nietzsche, descobre Jean Paul: “Fragmentos de sua obra que li me atraem incrivelmente pela descrição florida e transbordante, os pensamentos delicados e o humor satírico”. Nietzsche assume por alguns anos o lugar de representante da classe. Nos seus 15 anos ele anota: “Tenho agora um incrível desejo de conhecimento, de uma cultura universal.” (SAFRANSCKI, 2019, p.322).

Nietzsche continuava seus estudos em Schulpforta de forma exemplar. Já nesse tempo, ele se envolve com diversos pensamentos, mais ligados à arte e à teologia. O jovem, que agora tem seus 17 anos, passa a olhar para a fé como algo que precisa ser aprofundado, ele amadurece seu olhar para a religião e para os mistérios bíblicos. Ainda nesse tempo ele busca entender a questão da “providência divina”; ele liga a providência à liberdade e a “liberdade” ao próprio “Deus”. Tanto os conceitos já mencionados quanto a figura divina é, para o jovem Nietzsche, questionada, para entender melhor. “A falsa espiritualidade e a falsa maturidade: são os dois perigos dos quais já o jovem Nietzsche se previne”. (SAFRANSCKI, 2019, p.31).

Com esse pensamento em sua cabeça o Jovem Nietzsche criou para si um impressionante cenário de maturidade interior, diga-se de passagem, também espiritual. Segundo um de seus maiores biógrafos e analistas: “Durante os feriados de páscoa de 1862, Nietzsche medita intensamente sobre Deus e o mundo, vaga pelo seu imensurável interior e adivinha para onde poderia se dirigir essa viagem”. CC. (SAFRANSCKI, 2019, p.31). Vale a pena observar, nesse relato biográfico, duas características sobre o que diz a respeito de seu interior. A palavra “imensurável”, segundo o dicionário, é aquilo que não

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

se pode medir (dicionário online português), ou seja, seu pensamento é tão grande que pode se comparar ao próprio mistério. O jovem Nietzsche busca unir, talvez na tentativa de contribuir para si próprio, sua própria fé, em sua busca de se autoconhecer.

Nietzsche, ainda em Schulpforta, começa a se interessar pela filologia clássica, devido a um excelente trabalho que ele realiza sobre Teogonis. Perguntado se ele estava feliz, ele diz que não, porém, ainda nesse período de tempo, ele se dedica à filologia e à teologia, que mais tarde ele irá cursar na renomada universidade de Bonn. Mas seu grande amor nesse momento é a música. “Minhas vivências nos últimos tempos se limitam aos prazeres da arte”. (SAFRANSCKI, 2019, p.325).

Em agosto de 1865, em suas férias, Nietzsche briga com sua mãe, recusa-se a participar da comunhão e retorna a Bonn, para despedir-se. Em outubro do mesmo ano, encontra-se com o pensamento de Schopenhauer, que faz com ele se encontre consigo mesmo a partir do pessimismo Schopenhauriano, onde ele mesmo percebe que essa “santidade perfeita é mero desespero”. Sobre isso ele escreve:

A necessidade de autoconhecimento, sim de autodevoramento, me arrebatava; testemunhas dessa mudança são ainda hoje as folhas inquietas e melancólicas do diário com suas inúteis autoacusações e sua busca desesperada de santificação e todo o cerne humano. CC. (SAFRANSCKI, 2019, p.326).

1.3. O FILÓSOFO NIETZSCHE.

Como pode ser observado, no início deste capítulo, que Nietzsche era um criança especial, angelical, séria e apegada à sua família, vê-se também que, em sua juventude, ele se torna um jovem curioso, criativo, responsável e envolvido com o mundo acadêmico. Como jovem, Nietzsche se porta com um ar de seriedade referente a sua religião, a antiga inocência dá espaço para um visão “além de”, além da realidade, da moralidade, enfim de tudo que o seu tempo lhe proporcionava. O conhecimento de pensamentos como o de Schopenhauer e de Hölderlin o ajudaram em sua busca de autoconhecimento. A sua convivência com Wagner, grande nome da música e do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

patriotismo Alemão, fez com que ele ganhasse influência nos meios literários e filosóficos da Alemanha, até seu rompimento por completo com este músico, que queria dominar seu pensamento indomável. Nietzsche se compreende nessa fase de sua vida como um discípulo de um Deus desconhecido; “Me descrevo como discípulo de um Deus Desconhecido”. (SAFRANCKI, 2019, p 52)

Em 1871, Nietzsche com 27 anos, e ainda encantado pelas artes musicais e cênicas, publica sua primeira obra, chamada de “O nascimento da tragédia”. Esta publicação é sem dúvida uma análise perfeita da tragédia grega. Vale ressaltar que Nietzsche ainda era professor de filologia clássica, ou seja, ele procurava aproximar-se por meio da análise dos escritos antigos da Grécia de como era a vida do Grego dos primórdios da filosofia. A obra o nascimento da tragédia pode se enquadrar também como um trabalho de filologia clássica, pelos motivos já citados anteriormente. Essa obra trata da polarização entre Apolíneo, fazendo alusão ao Deus Apolo, (“Deus da luz, da clareza, da forma, do contorno mítico, do sonho luminoso e, sobretudo, da individualidade”) e o dionisíaco, referente ao Deus Dionísio (“Deus do vinho, da embriaguez, do êxtase, do orgíaco”). Nietzsche observa que a sociedade grega vivia este constante “devir” entre o Apolíneo e o Dionisíaco, e para ele isso era a representação perfeita da música e da dança. E era isso que dava cor à vida do povo grego. O conceito de dionisíaco é muito caro para Nietzsche, pois ele funda em cima do mesmo a sua crítica a toda a sociedade europeia de sua época. Nietzsche percebe que sua sociedade está sujeita ao Apolíneo, ao bom e ao belo, mas esquece que é no Dionisíaco que está a força da vida.

O Dionisíaco é a visão de Nietzsche, é o próprio inaudito processo da vida, e cultura não são senão tentativas frágeis e sempre ameaçadas de criar dentro delas uma zona de “vivibilidade” (Lebbarkeit). (SAFRANCKI, 2019, p 57)

Logo após a publicação de sua obra já citada acima, Nietzsche engendra cada vez mais em observação da realidade de sua época. Sua filosofia se versará principalmente em diagnosticar e apontar os erros praticados ao longo da história, cultura e religião, pela sociedade de sua época. Durante os anos de 1873, 1874, 1875 ele escreve uma sequência

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de textos, chamados de considerações extemporâneas. Ainda nesse período em que escrevia essas considerações, se dava também sua ruptura com Richard Wagner. As considerações extemporâneas são uma série de textos de cunho mais filológico do que filosófico, mas que levam o leitor a enveredar por um caminho que conduz à filosofia.

Vale lembrar também que, nesse tempo, se dava o apogeu do pensamento técnico e científico, movido pelas ideais positivistas de Auguste Comte. Nietzsche dedica algumas dessas considerações extemporâneas a criticar esse movimento que, como ele mesmo diz: *Deus ex machina*, Deus das máquinas e dos candingos. Para representar esse novo pensamento Nietzsche afirma, que essa nova corrente que pretendia lançar bases novas para a cultura ocidental, não passa de uma troca de ídolos, deixa-se o Deus cristão, e ajoelha-se ao Deus máquina, mas isso em nada traz de novo ou proveitosos para a vida humana, cerne de sua filosofia. Com isso ele quer dizer que não houve em nada um mudança no limiar da história ocidental, apenas uma contradição, onde o positivismo rejeitava a religião e tudo que é metafísico, para pôr em seu lugar a ciência técnica. Esse movimento Nietzsche o vê com repugnância.

(...) positivismo, uma repugnância do gosto refinado diante dessa mescla de feira e esses trapos onde desfilam esses filosofastos da realidade, para quem nada é novo e sério se não precisamente essa feira”. (NIETZSCHE, 1879, p. 23).

Por volta do ano 1877, Nietzsche escreve “Humano demasiado humano” e é também nesse tempo que ele adocece. “Os olhos são quase indubitavelmente reconhecidos como a fonte de meus sofrimentos, isto é, as horríveis dores de cabeça” (SAFRANSCKI, 2019, p. 332). O médico o proíbe de ler e escrever e para ele isso torna-se uma tortura. Mesmo contra as recomendações médicas, surge nesse período “miscelâneas de opiniões e sentenças”. Em dezembro de 1880 ele escreve “O viajante e sua sombra”. Coberto de dores e sofrimentos físicos ele diz:

Minha existência é uma carga terrível: há muito a teria largado se não fizesse as mais instrutivas experiências e provas no terreno ético-espiritual (...) essa alegria da sede de conhecimento me leva a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

alturas onde venço os martírios e a desesperança. (SAFRANSCKI, 2019, p. 334)

Em janeiro de 1881, ele inicia os trabalhos de “Aurora” e estuda intensamente obras de ciências naturais; é nesse período que ele recolhe-se em solidão “por amor à vida”. Nesse mesmo período, a doença que mais tarde iria se transformar em loucura, já começa a lhe fazer visitas, mas isso não o impede de mergulhar no oceano de seu vasto pensamento. Nesse mesmo tempo nasce “A gaia ciência”, que teve início na mais recente invenção da humanidade: a máquina de escrever. Nietzsche fica maravilhado, porém, depois de algum tempo, devido a dificuldades da visão, ele despreza a referida máquina. Favorecido por uma leveza de alma, deixando de lado as dores da enfermidade, ele dá à luz as primeiras partes de “Assim falava Zaratustra”, no final de Janeiro de 1883. Em Janeiro de 1884, surge a segunda parte de Zaratustra, e em 1885, ele finalmente entrega à humanidade a obra que ele está convencido que “fará época”. Ainda em 1885, ele escreve “Para além de Bem e Mal, prelúdio para uma filosofia do futuro” nesta obra Nietzsche recolhe vários livros que contesta a cultura ocidental, ainda nesse livro o mesmo reserva um capítulo para tratar sobre religião e religiosidade. Em 1887, trabalha no quinto volume de “A gaia ciência” e, nesse mesmo ano, faz anotações sobre o niilismo europeu, escreve “Genealogia da moral”, como substrato de suas anotações e análises. Em 1888, ele trabalha em “Vontade de poder”, junto com “O caso Wagner”. De agosto até setembro, escreve “Crepúsculo dos ídolos” e o “Anticristo”. Já com 43 anos e com saúde bem fragilizada, Nietzsche começa a trabalhar em “Ecce Homo”, onde ele busca fazer uma auto biografia contextualizada. Já em estado de loucura, e com a saúde bem fragilizada, Nietzsche escreve:

“Afinal eu teria preferido ser professor em Basileia a ser Deus; mas não ousei levar a esse extremo meu egoísmo particular, para omitir, por causa dele, a criação do mundo. Veja é preciso fazer sacrifícios, não importa onde e como se vive.” (SAFRANSCKI, 2019, p. 340).

Em maio de 1890, sua mãe o leva para cuidar dele. Ele passa 7 anos sob os cuidados de sua mãe; após o falecimento da mãe em 1897, passa a ser cuidado por sua irmã e é

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constantemente visitado por seus amigos mais próximos. Um de seus amigos, ao visitá-lo já próximo de seu trânsito, escreve:

“Realmente não o conhecemos em seus dias sadios, mais preciosas recordações de nossa vida (...) Apesar de ter os olhos baços e as feições abatidas, apesar do pobre estar deitado ali com os membros torcidos, mais desamparado do que uma criança, a sua personalidade emanava um fascínio, e revelava-se uma majestade em sua figura que nunca senti em nenhuma pessoa.” (SAFRANSKI, 2019, p. 340).

Nietzsche despede-se da vida, a quem muito amava com ardor dionísíaco e luminosidade apolínea, dotado de uma destreza poética, uma sensibilidade “transcendental” e uma seriedade humana, na virada do século XIX para o século XX. Ele parte deixando para trás o seu legado, que só fora compreendido meio século depois. Nietzsche não viveu para sentar-se à mesa dos “filósofos do futuro”, que ele tanto sonhava. Ele deixa para a humanidade essa nova filosofia e esses novos filósofos, filósofos da vida, filósofos humanos demasiadamente humanos.

O filósofo Nietzsche funda seu filosofar em três conceitos fundamentais, como nos apresenta Scarlet Marton, que são: o pluralismo, o perspectivismo e o experimentalismo. Como foi visto ao longo deste capítulo, Nietzsche é um filósofo plural, pois o mesmo, ao escrever seus textos, não se detém a uma única forma literal, mas faz de sua filosofia uma grande arte, ao utilizar diversos gêneros textuais. Com sua filosofia Nietzsche abre espaço para o inacabado, isto faz com que sua filosofia seja perspectivista. Por fim, ele é experimental, pois se compreende que nele não há respostas acabadas, mas hipóteses interpretativas, ou seja, ele tenta fazer experimentos com o próprio pensar. Para melhor fundamentar esse exposto a respeito do filósofo Nietzsche e seu método filosófico, Scarlet nos diz:

Ela não se define como uma reunião de teses, que fixam uma dogmática, ou um conjunto de técnicas, que estabelecem uma metodologia. Ao contrário do que supõem eruditos e epígonos, doutos e filisteus da cultura, a filosofia é – isto sim - tarefa, missão e destino.” Pelo menos, é desta maneira que Nietzsche a concebe.” (MARTON, 2000, p. 1).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Todas essas características se podem perceber em suas obras aqui apresentadas.

2 – ANÁLISE COMENTADA E CONTEXTUALIZADA DO AFORISMO 125 A RESPEITO DA “MORTE DE DEUS”.

O aforismo 125, aparece pela primeira vez na obra "Gaia ciência", escrita por Nietzsche no ano de 1882. Esta obra foi redigida sob a forma de aforismos e nela reúnem-se diversos textos, abordando todas as faces da cultura, mas a que salta aos olhos é o aforismo da morte de Deus. Este aforismo é a coroação de uma série de críticas feitas por nosso autor à forma como a religião cristã se mostrava frente a humanidade. O tema “Deus” e “religião” aparece várias vezes em obras anteriores, já apresentadas no capítulo anterior. Como já foi visto, “Deus” sempre esteve muito presente na vida de Nietzsche, não da forma que compreendemos, mas da forma que ele mesmo revela esfumaçadamente ao longo de sua vida e de suas obras. Ultrapassar essa neblina será o desafio deste capítulo, que tenderá, por meio da análise, romper com as cortinas irônicas do discurso Nietzscheano, para trazer à luz a verdade sobre “Deus” e a “religião” expressa neste aforismo.

Em primeiro lugar, é preciso entender que a proclamação da “morte de Deus” expressa no aforismo 125, da obra a *Gaia ciência* não é uma simples proclamação de ateísmo. Nietzsche, com esse pregão, denuncia trazendo às claras aquilo que caliginosamente estava presente na história do ocidente. Antes do homem louco proclamar a morte de "Deus", o mundo metafísicos se sustentava nas ideias de Platão, que divide a realidade em duas dimensões: o mundo das ideias, (lugar onde reside o bem, o bom e o belo) e o mundo natural, ou das representações. Segue-se a análise do aforismo intitulado o “homem louco”.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Este aforismo se divide em três partes. A primeira é uma cena incomum, onde um “homem louco” sai a gritar procurando Deus. As pessoas ali representam a sociedade “moderna” que tirou o verdadeiro valor de Deus. A segunda parte consiste na denúncia, onde o mesmo louco proclama “Deus está morto!”. Isso nos leva a entender que o mundo perdeu seu referencial; o mundo supra sensível já não tem mais poder sobre o mundo sensível. Por fim temos a terceira e última parte. O homem louco afirma que ainda é cedo demais, pois este grandioso evento já havia acontecido, porém a sociedade ainda não tinha se dado conta. Ao proclamar a morte de “Deus”, Nietzsche dá um solavanco na sociedade, tirando-a de seu comodismo.

Utilizaremos aqui, para nos ajudar a compreender e situar esse acontecimento dentro dos meandros da metafísica, o comentário de Martin Heidegger a respeito do aforismo 125. É fato que Martin Heidegger foi quem posicionou Nietzsche dentro do campo dos estudos da filosofia e da metafísica. O referido aforismo, é também a proclamação não só da morte de Deus, no sentido teológico, mas também da morte da metafísica tradicional inaugurada por Platão e acolhida pelo ocidente. As ideias dualísticas de Platão que dividia a realidade em dois mundos: o mundo sensível (mundo das sombras, do erro e da não verdade) e o mundo inteligível (mundo onde habita o Bom, o Belo e a Verdade) foram amplamente adotadas e espalhadas pelo mundo afora pelo Cristianismo, que o próprio Nietzsche definirá como “Platonismo para o povo”.

Pensar sobre “Deus” no sentido de “mistério” é parte fundamental para a filosofia. Versar sobre o transcendente é, ao mesmo tempo, conectar-se com o imanente, através de uma relação dialógica. Nietzsche, desde sua infância, dialoga com “Deus” no sentido de “mistério” da vida e na vida. Ele guarda em todas as suas obras pequenos fragmentos, aforismos ou até mesmo capítulos inteiros sobre o tema “Deus” e religião. A seriedade com que Nietzsche trata esse tema soa muitas vezes estranha, causando espanto, ódio, admiração e temor, a ponto do mesmo ser, por diversas vezes, incompreendido pela maioria das pessoas que não conseguem acessar o místico de seu pensamento.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O aforismo 125 não é uma proclamação de um ateísmo público, mas a denúncia de uma série de acontecimentos niilistas que desembocam na morte da antiga metafísica, da dualidade de mundos da religião e de Deus. A morte de “Deus” é a libertação do próprio “Deus” das prisões dos conceitos, dos dogmas e da compreensão em seu mais primitivo significado. (*Comprehendere*, “agarrar, prender”). Nietzsche não proclama a morte do inapreensível, ou seja, aquele que não se prende; ele anuncia o fim daquilo e daquele que nossa razão procurou prender para si. O aforismo traz ainda um redemoinho de coisas que põem abaixo toda a compreensão de metafísica produzida pela cultura ocidental. Nietzsche, aos berros irônicos de um “homem louco”, diz que é impossível executar as ações que se apresentam no aforismo, e ainda mostra, em forma de busca, quem conseguiu realizar tais feitos. Certamente esse “ser” ocupou o lugar do “Deus” cristão metafísico, sempre lembrando da ironia nietzschiana.

Como já foi mencionado, vamos procurar conversar com Nietzsche com a ajuda de Heidegger, analisando, comentando, e observando suas ponderações a respeito do aforismo 125 de a “Gaia Ciência”. Para tanto observemos o aforismo, intitulado o “homem louco”. Usaremos o texto da tradução de Paulo Cesar de Sousa.

O homem louco. — Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: “Procuro Deus! Procuro Deus!”? — E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? — gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde foi Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos — vocês e eu. Somos todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? — também os deuses apodrecem! Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! Como nos consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuía sangrou inteiro sob os nossos punhais — quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior — e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então!” Nesse momento, silenciou o homem louco, e novamente olhou para seus ouvintes: também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. “Eu venho cedo demais”, disse então, “não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho, ainda anda: não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo, a luz das estrelas precisa de tempo, os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação — e no entanto eles o cometeram!” — Conta-se também que no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas, e em cada uma entoou o seu *Requiem aeternam deo*. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: “O que são ainda essas igrejas, se não os mausoléus e túmulos de Deus?”. (NIETZSCHE, 116, 2009).

2.1 O HOMEM LOUCO.

Quem é esse homem? O aforismo não nos dá com precisão tais informações; a única coisa que sabemos é que ele é louco. Quem o denomina de louco? Suas ações? Os personagens que o cercam? A sua busca? Este homem pode ser entendido também como a humanidade desvairada e acomodada em si. A chave para a leitura desse fragmento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

está na procura de “Deus”. Seu desespero rompe a cortina de normalidade daquela cena típica do dia-a-dia. O fragmento nos dá mais alguns detalhes importantes, “a lanterna” presa em suas mãos, Porque uma lanterna em plena manhã? Isso nos dá a entender que aquele homem deseja, com a luz da lanterna, romper a escuridão niilista que a humanidade estava vivendo, assim tornando-se claro a sua busca por “Deus”.

“Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: “Procuro Deus! Procuro Deus!”?

Como já foi visto, a realidade do séc. XIX dividia-se entre os umbrais das academias e as naves das igrejas. A maioria da população europeia retornava ao cristianismo, depois do desastre que foi o pós-revolução francesa, que pregava o fim da fé e das religiões. Isso fez com que parte da igreja da época ganhasse mais força em meio às camadas populares, porém essa vivência de fé assemelhava-se mais a uma barganha do que a uma relação com o transcendente. A imaturidade da fé cegou os olhos do povo daquele tempo, por isso muitos acreditavam, sem crer. “— E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada”. Essa gargalhada irônica pode também soar da seguinte forma: vocês que se dizem crentes, são mais loucos do que eu.

É importante lembrar que esse esvaziamento, segundo Nietzsche, vem desde as descobertas de Copérnico, ou seja a revolução copernicana serviu para “entificação” dos fenômenos metafísicos.

Desde Copérnico o homem parece ter caído em um plano inclinado – ele rola, cada vez mais veloz, para longe do centro – para onde? Rumo ao nada? O lancinante sentimento de seu nada? (NIETZSCHE, 1998, p.142).

Esse nada que Nietzsche fala é justamente a falta de sentido dos espectadores do já suposto aforismo. O perigo que está em curso aqui é a “nadirificação”, a perda de sentido que a humanidade gerou para si, e que poderá se tornar uma catástrofe de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

incontáveis proporções, como nos diz Walter Benjamin; “O desejo de alcançar um progresso através da razão, do próprio esforço em suspensão da reflexão “sentidológica”, poderia acarretar em sua autodestruição”. (Benjamin, 2013, p. 1).

A indagação a respeito da não presença de “Deus” continua em tom irônico:

[...] ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? — gritavam e riam uns para os outros.

Em um tom jocoso, segue o discurso para onde foi “Deus”. Esta indagação faz pensar que “Deus” os abandonou, ou seja “não está”, porém ainda existe, ou, inversamente, o abandono teria sido da humanidade representada pelos espectadores. Este espaço de “estar” se encontra vazio. Se “Deus” não está ali, todas as coisas que a ele se relacionam também não se encontram lá, ou não existem. Esse pequeno extrato citado acima serve como introdução do grande acontecimento que se seguirá.

Durante muito tempo a sociedade ocidental viveu na sombra da metafísica clássica, em especial a que Platão desenvolveu. A ideia dualista de dois mundos perneou a humanidade e serviu de base para fundamentar a religião cristã. O juízo de céu e inferno, tem sua conotação principal no mundo platônico. Platão, ao dividir a realidade em duas, “miserifica” uma e exalta outra.

A polêmica com o cristianismo decadente revela-se, no fundo, como consequência lógica da polêmica com a concepção platônica, que afirma a distinção entre mundo do ser e mundo do devir. [E ainda] Na concepção platônico cristã, o devir ver-se-ia privado de sua intrínseca perfeição e seria rebaixado à condição de realidade imperfeita relativamente à realidade mítico-metafísica, a que se atribui toda a perfeição”. (PENZO, 2000, p. 29)

O platonismo serviu para dogmatizar a ideia de “Deus”, além de cristalizá-la no pensamento da cultura ocidental. Nietzsche se opõe radicalmente a essa concepção dualística dogmática. A tentativa de preencher esse espaço que se foi, em meio as gargalhadas do público do homem louco, acabou pondo em evidência o niilismo. Para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

isso nos diz Heidegger: “A metafísica é de certa maneira despojada de sua própria possibilidade essencial por Nietzsche” (Heidegger, 2003, p.471).

2.2 NÓS O MATAMOS!

A segunda parte desse diálogo é a proclamação da morte de Deus pela boca do homem louco. É possível entender as personagens desse aforismo como representatividades da sociedade do século XIX. Os intelectuais, os homens comuns, e principalmente os “religiosos” são os responsáveis pela morte de Deus. A “morte de Deus” é o ponto alto de uma série de acontecimentos, que remontam a Platão e sua teoria da dualidade de mundos, já vista no capítulo anterior. O niilismo, que se segue dentro do decorrer da história do mundo ocidental, desencadeará a supervalorização de uma “verdade” dogmática, presa não em si, mas em quem a domina. A “morte de Deus” é mais uma dominação humana do absoluto transcendente, do que a sua própria manifestação como “Ser mesmo”, ou, em outras palavras, “mistério”.

Antes de analisarmos o trecho do aforismo, buscaremos observar um fato importante para a história das religiões judaico cristãs, que também é objeto desse trabalho.

*¹¹Então Moisés disse a Deus: «Quem sou eu para ir até o Faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito?» ¹²Deus respondeu: «Eu estou com você, e este é o sinal de que eu o envio: quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus n e-sta montanha». ¹³ Moisés replicou a Deus: «Quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi: ‘O Deus dos antepassados de vocês me enviou até vocês’; e se eles me perguntarem: ‘Qual é o nome dele?’ O que é que eu vou responder?» ¹⁴ Deus disse a Moisés: «Eu sou aquele que sou». E continuou: «Você falará assim aos filhos de Israel: ‘Eu Sou me enviou até vocês’». ¹⁵ Deus disse ainda a Moisés: «Você falará assim aos filhos de Israel: ‘Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

o Deus de Isaac,
o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês'. Esse é o
meu nome para sempre,
e assim eu serei lembrado de geração em geração» (PASTORAL,
EX,3 11-15)

O trecho acima citado, retirado do livro do exôdo, é uma das manifestações do quem é Deus. É nítido perceber que “Deus” é o agente ativo do relato, ou seja ele revela quem é e o que é, mas a ação provém dele, portanto é Deus mesmo que se revela no curso da história. Mas o que isso tem a ver com nosso tema? Durante muito tempo, os “religiosos” procuraram apoderar-se da divindade colocando-a em conceitos super valorativos, tais como; sumo bem, verdade infinita, o todo poderoso, etc. Nietzsche mostra que esses aprisionamentos são formas de matar Deus. Quando, dentro do discurso, eu me coloco como o sujeito ativo, ou seja aquele que dá o predicado a algo, de forma direta eu já me coloco maior que aquilo que eu denomino como “maior”. Esse erro permeou a história do ocidente por muito tempo, até a proclamação da morte de Deus pelo homem louco.

O nome que o “próprio Deus” revela a Moisés, no relato do êxodo, é mais uma característica de cunho infinito do que uma “entificação” do ser de Deus. Quando ele diz “Eu sou”, há inúmeras interpretações, mas a que nos chama atenção é o ontológico escondido por trás dessa pequena afirmação. Este “Eu” não se enquadra dentro de nenhum conceito da velha filosofia e da nova filosofia; ele não é alcançado por meio de uma razão pura, de um método assertivo; ele é vivencial, existencial, ou seja, é apenas estando com o “Eu” que eu posso “ser”. Nietzsche mostra que quando a humanidade e seu pensamento desvincula a vida “existência” do mistério de “Deus”, ele morre dentro de conceitos, até mesmo do conceito de eternidade.

Os movimentos de elevação do pensamento que ganharam força no século XIX também foram personagens da morte de Deus. Para simplificar, responsável pela morte de Deus foi toda a sociedade, não apenas a do século XIX, mas desde sempre, levando em consideração que iniciou com o movimento platônico.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

“O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde foi Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos — vocês e eu. Somos todos seus assassinos!” (NIETZSCHE, 2009, p. 116)

O trecho acima citado coloca a responsabilidade do evento da morte de “Deus” nas nossas mãos: “Nós o matamos — vocês e eu”. Nietzsche deixa claro que todos “nós” somos os assassinos de “Deus”.

O aforismo segue com o homem louco indagando de como esse fato acontece, como foi que se deu esse assassinato tão memorável. Como já foi visto, isso não foi um lapso de loucura, mas uma asserção verdadeira, meticulosa da ação do niilismo na história da sociedade. Heidegger nos mostra que Nietzsche aponta como agente ativo da morte de “Deus” a ideia niilista de que tudo está “nadificado” no “nada”, ou seja a humanidade caminha sem sentido, pois aquilo que lhe dava sentido está morto, e com ele se foi toda uma construção de séculos.

2.3 E AGORA?

Podemos entender, na terceira parte desse diálogo, o vazio que fica logo após a proclamação da morte de “Deus”. O que pôr nesse lugar? Mas antes de dar a resposta, é preciso analisarmos de modo introdutório a própria fala do “homem louco”.

“Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo?’”.

O aforismo não deixa claro como aconteceu tal fato, mas ele expressa de forma bem evidente os responsáveis pela morte de “Deus”. O importante desse aforismo está

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

no apontamento dos assassinos de Deus: “Eu e você”, se referindo à sociedade de seu tempo. É bem presente a “entificação” que Nietzsche faz das qualidades de “Deus”, como visto acima. Não tão diferente de Nietzsche, Hegel já percebe esse requiem divino de forma “entificada”. (HEGEL,2008, p.82)

O desencantamento das coisas supra sensíveis já era percebido na Europa dos séculos XVIII e XIX. O aforismo de *Gaia ciência* vem apenas coroar esse pensamento que já estava em plena ebulição, ao menos na cabeça dos grande intelectuais da época. A ideia da morte de “Deus”, com tudo aquilo que ele representa, já era presente; mas o que colocar nesse lugar? Essa pergunta permeou o pensamento dos homens daquele século e essa resposta demorou, pois os mesmos já estavam acostumados a serem regidos por algo superior, perfeito a si mesmo.

O traço mais característico deste desencantamento é a passagem de uma representação transcendente para uma representação imanente daquilo que funda a sociedade, a passagem de uma fundamentação externa para uma fundamentação interna. É o significado profundo de democracia: uma sociedade que se funda sobre ela mesma.” (HEGEL,2008, p.82)

A morte de “Deus” se dá na morte dos conceitos sobre ele mesmo. Vale lembrar que quem representava “Deus” na “terra” era a religião, em especial a religião cristã, que detinha nas mãos do magistério as chaves dos mistérios da verdade. Porém o que ninguém chegou a perceber é que essas mãos eram mãos humanas, fadadas ao erro e ao acerto, ou seja, incapazes de representar como queriam as vontades de um ser sumamente correto e bom. Nietzsche não acusa “Deus” aqui entendido na dimensão do mistério, mas ele acusa a imagem que a religião cristã passava de Deus, essas imagem conceitual, dualista, platônica já não tem mais papel nenhum na nova sociedade.

O espaço está vazio; o que por nesse lugar? “Não vagamos como que através de um nada infinito?” diz o louco, e prossegue:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos covéis a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina?” (NIETZSCHE, 116, 2009).

Ao observar as indagações feitas pelo homem louco as pessoas que os assistiam, podemos perceber algo interessante: essas perguntas são perguntas retóricas, ou seja que não carecem de respostas, pois as respostas já estão contidas nelas mesmas. Mas qual seriam as respostas a essas perguntas? Se colocarmos o “não” como resposta, podemos perceber que “Deus” morreu, mas a vida continua; com isso subentende-se que não precisamos de um “ser” divino para gerir a nossa vida, conforme a sua vontade, ou a de seus representantes, “humanos demasiadamente humanos”.

O aforismo continua com uma afirmação, desta vez mais forte: Não sentimos o cheiro da putrefação divina? — “também os deuses apodrecem! Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos!” Este pequeno trecho nos leva a observar dois verbos: o primeiro é o verbo “apodrecer”, mas o que Nietzsche quer dizer com isso? Hermeneuticamente falando, podemos entender que o “Deus” do conformismo, do comodismo e do dogmatismo já está passado, ou seja, não serve mais. O segundo é o verbo “estar” que também está ligado ao “ser”. Ser e estar são a mesma coisa, mas isso não quer dizer que “Deus” como mistério transcendental sempre esteve morto, mas chama atenção à caduque dos conceitos a respeito desse “Deus”; esses conceitos é que estão mortos.

Continua o homem louco em sua proclamação:

O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuía sangrou inteiro sob os nossos punhais — quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior — e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então!” (NIETZSCHE, 116, 2009).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O que fazer agora se o maior referencial que a humanidade possuía se foi, já não existe mais? O trecho do aforismo nos chama o olhar para o verbo “possuir”, ou seja, é “Deus” que possui a humanidade, ou é a humanidade que possui “Deus”? O “Deus” ao qual Nietzsche se refere é o “Deus” que a humanidade possuía. Isso nos faz pensar que esse “Deus” não passa de uma criação de uma classe sacerdotal que, com interesse de dominação, criou um “ser” sumamente poderoso para legitimar sua posição perante a sociedade.

Vale ressaltar que o público para o qual essa mensagem é proclamada são aqueles que não creem em “Deus”, assim nos diz Luc Ferry, em A tentação do cristianismo. A ideia aqui retratada é a “nadificação” de tudo, não é a destruição, mas a reconstrução de uma sociedade que já não suporta mais os velhos conceitos. Para recriar novos conceitos é preciso superar os antigos. Nesse caso, para resignificar “Deus” a partir da vida, Nietzsche resolve pôr na boca do “homem louco”: “Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos!”.

O louco lança um olhar de esperança de que a sociedade que virá logo depois desse grandioso evento será uma sociedade nova e mais “elevada”. Nova no sentido em que ela poderá se reconstruir por ela mesma: já não é mais o “ser” externo que estará no comando de tudo. “Elevada”, porque carregará em suas mãos as responsabilidades de seus atos. Se “Deus” morreu, também foi com ele o “diabo”; já não temos mais a quem transferir a nossa própria culpa, somos os construtores responsáveis por nossa própria existência. Junto com “Deus” se foi o dogmatismo, o conformismo, a superstição e o medo de errar; o homem agora pode tentar acertar, sem medo de castigos divinos.

O aforismo termina com um vácuo de silêncio e uma percepção por parte do protagonista, que diz: “Eu venho cedo demais, não é ainda meu tempo.” Esta proclamação vale não apenas para os “religiosos”, mas também para os filósofos.

Segundo Lefranck:

[...]deve-se notar três aspectos na expressão “Deus está morto! Deus continua morto”, do final do aforismo: a) “o ressentimento está claramente descartado”, b) Não é o “Deus cristão que morreu

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

na cruz e ao qual não poderíamos, sem grave blasfêmia, admitir por hipóteses um odor de composição”, c) "angústia e que confusão de pensamento provoca o desaparecimento de um “Deus” que assegurava a ordem cósmica, que não era apenas o “Deus” dos sacerdotes, dos ritos e das superstições, mas o “Deus” dos filósofos.” (LEFRANCK, 2005, p. 168).

Lefranck, nos demonstra que “Deus” é esse, este é primeiramente um espécie de desculpa criada para justificar uma ideia de acensação perfeita que nega a imperfeição da humanidade. Nietzsche não pretende esvaziar a presença de Deus, ele mesmo o afirma que é algo impossível, assim expresso no aforismo 125, nem muito menos apagar sua presença, ele quer unir, humanidade e “Deus”, através da aceitação e valorização da vida como ela é. Os aspectos acima citados, são a favor da vida, da continuação e valorização da existência como parte integrante do ser humano, esquecido pela religião e a filosofia. A pretensão aqui é no campo da filosofia, trazer a vida para o centro e no campo teológico, é voltar-se para o homem como parte integrante também de Deus.

3. AUTENTICIDADE DA VIDA ALCANÇADA PELA MORTE DE DEUS E A TRANSVALORAÇÃO DOS VALORES.

A transvaloração dos valores como alcance da autenticidade e da liberdade tem por finalidade colocar o homem como protagonista de sua própria existência. A crítica que Nietzsche faz em cima disso é que a cultura ocidental criou suas regras e as impôs para serem vividas. A proposta de nosso autor é que aconteça uma "transvaloração de todos os valores que foram recebidos, negados e proibidos.” (NIETZSCHE, 2009, p. 98). Nietzsche percebe que o “ente” na história ocidental sempre foi pensado em função do “Ser”. A proposta do filósofo aqui é inverter esse papel, não para diminuir o “ser”, mas para dar também um lugar de destaque ao “ente”. A partir desse anúncio, o “ente” ganha seu protagonismo no curso de sua existência, sendo ele mesmo responsável por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sua própria vida. Com isso, os seus erros e acertos já não mais estarão vinculados a dois “entes” metafísicos: Deus e o diabo.

A primeira transvaloração a que Nietzsche se refere está no campo que rege a humanidade a partir de um caráter metafísico. Era na figura de “Deus” que consistia o mecanismo da vida, o sentido da moral como controle dos desejos, negação da vida em prol de uma ideia de eternidade. Nietzsche, a partir do método genealógico, ou seja, descendo às origens do início dos conceitos, busca encontrar ali o “como isso nasceu”, isto é; como a sociedade criou os ídolos para sustentar uma ideia de expiação, em prol de um mundo melhor.

É fato que os rigores, que a sociedade europeia segue ortodoxamente, não passavam de fardos pesados, que muitas vezes eram encobertos, trazendo assim a imagem de uma sociedade doente em si mesma, que buscava se esconder através do pieguismo da moral judaico cristã e da concepção dualística de céus e inferno. Nietzsche percebe que a sociedade posiciona Deus dentro da cultura, unicamente para sustentar uma escravidão moral, “entificando” Deus, em função da cultura e da moral. Sendo assim, Deus perde o valor que ele tem si, e passa a ter um valor atribuído. Quem atribui este valor é o próprio homem, colocando ele como objeto, mesmo que passe a ideia de um objeto sumamente poderoso, a quem todos devem louvores, favores e fidelidade.

A vida só se mostrará autêntica na medida em que ela se desprende de “seres” que a amarram. Nietzsche aborda a morte de Deus como o despertar da vida. Aqui é possível até fazer um paralelo com a passagem bíblica: “Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto” (Jo 12,24-26.).

Paralelamente com a passagem já citada, podemos atrelar o aforismo 125 da morte de Deus à semente que morre, não para permanecer no vazio da morte, mas para florescer em vida. O significado da morte de Deus em Nietzsche significa a superação da morte, por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

causa da estagnação do pensamento, que durante muito tempo se manteve adormecido sob o leito platônico.

Ao mesmo tempo que o aforismo invoca a vida, em superação da morte anunciada pelo homem louco, abre precedente à análise do tempo em que esse “Deus” conceitual era vivo. A abordagem existencial de “Deus” pode ser entendida como o criador, o gerador da vida, e o sustentador daquilo que pode-se especular como mistério infinito. Tomando por base a palavra “religião” que, em seu sentido primeiro, é a religação do “ente” ao “mistério” ou do profano ao sagrado, em Nietzsche não perde esse sentido; pelo contrário, ela ganha ainda mais força, sendo que Deus deixa de ser um conceito acabado e passa a ser uma realidade. Sendo assim, Deus passa a ser entendido como aquele que transcende ele mesmo e, para chegar a essa certeza, se faz necessário o relacionamento com ele. Entender Deus como uma realidade é entendê-lo e renovar esse entendimento a partir da contemporaneidade.

A compreensão medieval de Deus foi e, em alguns ramos do cristianismo, ainda é fortemente cultuada; essa compreensão necrótica foi promulgada como inválida para a sociedade de novos homens que surgirá no florescimento do século. Essa nova sociedade é a sociedade da liberdade e da vida. A aceitação da morte da maior entidade metafísica que a história já construiu é por vezes controversa. Ela, primeiramente, foi aderida ao pensamento filosófico e, depois, se estendeu à medida da evolução da humanidade e do passar dos séculos, sobretudo, dos séculos XX ao XXI. Isso contribuiu para abrir-se um leque de oportunidades de crença, nos mais diversos campos, sejam eles existenciais ou metafísicos. A morte de Deus é um abrir-se ao novo, a uma nova sociedade pautada na superação da ignorância a serviço da vida.

3.1 A METAFÍSICA DESVINCULADA DA VIDA.

Durante muito tempo, o pensamento ocidental esteve pautado na sustentação de uma entidade que servia como garantidora dos rumos da humanidade. Diversos filósofos e filosofias surgirão para assegurar essa tese, a começar com Platão e sua dualidade de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mundos, como já vimos nos capítulos anteriores. Dando aqui um salto da filosofia antiga à filosofia medieval, vimos esta mesma entidade metafísica dotada de poderes de balização moral, quer dizer: determinado grupo de indivíduos criaram suas leis e, para que as mesmas tivessem validade, as atribuíam a essa entidade metafísica que aqui entendemos como “Deus”. Foi no período da Idade Média que as discussões se tornaram mais intensas em torno da atuação de Deus no seio da humanidade, em detrimento da vida e da existência a partir do ser humano. Com o florescer do antropocentrismo, o homem ganha papel de dominador sobre as coisas, mas, por trás desse papel, está antes a ideia de Deus. O próprio Descartes, antes de provar a existência de Deus, prova primeiro a do homem que pensa e, por pensar esse homem, pode também pensar em “Deus”. Isso coloca na mão do homem um poder por primazia do pensamento, sobre todas as outras coisas que não pensam; por não pensarem, logo, podem ser dominadas. Assim nos apresenta Carlos Mota na revista “Páginas de filosofia” da USP, no ano de 2012 na página 18.

De acordo com as Meditações metafísicas de Descartes, a ideia de causalidade figura entre as ideias inatas já presentes à substância pensante (*res cogitans*), ou sujeito cognoscente. Conforme a discussão cartesiana, apresentada na terceira meditação (cf. DESCARTES, 1966), a ideia de causalidade pertence ao reino das ideias inatas, uma vez que ela é imprescindível para provar a existência de Deus e não poderia ter origem no sujeito. Para satisfazer a exigência de que a causa deve conter ao menos o mesmo que seu efeito, Descartes conclui que Deus tem que ser causa de si mesmo, já que é infinito, e é a causa universal e primária de todo o universo e seus movimentos. Considerando que a causalidade é a chave para compreender a ideia de Deus e seus atributos, tal conceito precisa derivar do próprio Criador, figurando entre as ideias que constituem a “assinatura do autor em sua obra”.

Mesmo Descartes ter com a sua filosofia colocado o homem em um papel de destaque dentro do campo do pensamento mundial afirmando que este homem pensa e existe, o mesmo Descartes não pode junto com esse homem, por a vida também em destaque, é como se Descartes, levasse apenas o corpo e deixasse o elemento principal, quer dizer; a vida de fora dos holofotes do palco da existência da coisa que pensa. Descartes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compreende o Deus criador, mas não entende a criatura que é participante da existência do criador através da vida, que é aquilo que Nietzsche busca resgatar e colocar em evidência.

Passado um tempo, esbarramos em Kant, quando o mesmo define os limites da razão pensante, dando assim cada vez mais autonomia ao ser humano no campo das liberdades. O mesmo tende a cair em bases metafísicas para sustentar seu postulado a respeito da liberdade, mas ainda permanece no sono dogmático e Platônico. O próprio Kant, na procura de dar um limite à metafísica, se perde dentro dela; o mesmo inaugurara o seu pensamento metafísico a respeito da liberdade. Assim nos mostra Morente:

É um vez que por, meio desse mundo de liberdades, pusemos o pé nesse mundo de “coisa em si” que está além do mundo sensível, num plano ulterior ao mundo sensível dos fenômenos, podemos prosseguir nossa tarefa de postulação, e encontramos imediatamente o segundo postulado da razão prática, que é livre, e é postulado da imortalidade. CC. (MORENTE, 1953, p.257).

Kant para dar validade à liberdade humana, a coloca como um atributo “transcendente”, ou seja ele apresenta a mesma como imortal em si. Por fim Kant, em seu terceiro postulado sobre a existência de Deus, atribui a Deus a validação da moral humana, isso situado no postulado sobre a razão prática. Para salientar o exposto, nos diz Morente:

A existência de Deus é a igualdade trazida pelas necessidades evidentes da estrutura inteligível da moral do homem. Porque nessa estrutura inteligível moral do homem, que nos permitiu chegar a esse mundo de coisas em si, que não é o mundo dos fenômenos, aí nos encontramos com um certo número de condições metafísicas que não de se cumprir, visto que são condições da consciência moral humana. Já vimos uma delas: a liberdade da vontade. Outra delas é a imortalidade da alma. A terceira é a garantia de que nesse mundo não há abismo entre ideal e a realidade; a certeza de que nesse mundo não há separação ou diferenciação entre aquilo que eu queria ser e aquilo que sou. Entre aquilo que minha consciência moral quer que eu seja e aquilo que a fraqueza humana no campo do fenomenológico faz que seja. (MORENTE, 1953, p.258).

O mesmo ainda afirma que:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A característica de nossa vida moral, concreta, neste mundo fenomenológico é a tragédia, a dor e a dilaceração profunda que produz em nós essa distância, esse abismo entre ideal e a realidade. (MORENTE, 1953, p.258).

Tudo que acabamos de ver está endossado no campo de uma metafísica que desvaloriza a vida, em benefício de uma realidade perfeita idealizada em um mundo paralelo negacionista da miséria humana como parte integrante de sua existência. Salta aos olhos que nos parece que seja algo por demais perigoso dar ao homem as rédeas de sua própria vida.

Ainda dentro do idealismo metafísico chegamos ao “Eu absoluto” apresentado por Fischer. Vale ressaltar que Nietzsche teve forte influência de seu pensamento, sobretudo em sua fase de transição da juventude à vida adulta, como já foi mencionado no primeiro capítulo deste escrito. O que nos interessa é perceber que mesmo os modernos terem voltado o pensamento de Deus para o homem, os idealistas, assim como Kant, ter colocado nesse homem os atributos da perfeição em detrimento da negação das qualidades básicas da humanidade, é o próprio Fischer que une absoluto no eu, ou seja, já não é mais a figura de Deus o norteador da liberdade moral, mas o próprio homem. Porém, o que esses filósofos não se atentaram é que eles, mesmo depositando toda a atenção no homem, Deus ainda está como sujeito oculto balizador desse idealismo. Vale lembrar que esse idealismo visava resgatar aquilo que o homem tem de mais belo, bom e verdadeiro, a partir do refinamento dos costumes e da negação daquilo que Kant definiria como “imoral”. Mas, para que isso? Se não para que o homem alcançasse o patamar dos Deuses? Foi com o objetivo da supervalorização da verdade que se cunhou o positivismo e com isso o suposto fim da metafísica, pois tudo poderia ser respondido pela ciência e o homem, seguindo os ideais de “amor, ordem, alcançaria o progresso”. O próprio Nietzsche definirá isso como mais uma religião, uma ideia de mal gosto.

A isto se une, talvez, um ligeiro mal-estar. Um sarcasmo para com esse "bric-à-brac" de conceitos heteróclitos que o chamado

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

positivismo oferece hoje em dia aos consumidores; pois quem possui um gosto refinado sente repugnância frente a essa mescla de feira e esse montão de retalhos que apresentam os filosofastros do real, para quem nada é novo, tampouco verdadeiro. (NIETZSCHE, 1886, p.19).

Nem o racionalismo Cartesiano, nem o criticismo Kantiano, percebeu aquilo que Nietzsche denuncia no aforismo 125. Todos esses movimentos têm em sua base a busca de uma perfeição de vida à parte da realidade humana. Significação maior da filosofia de Nietzsche é colocar o homem como protagonista de si mesmo. Para tanto, será necessário a inversão de valores, que em um pensamento Kantiano seria deveras absurdo, ou até mesmo impossível, devido à perfeição com que o mesmo escreveu seus tratados.

Kant nos leva por todas as veredas de sua dialética para nos induzir a aceitar seu imperativo categórico, é um espetáculo que nos faz sentir o imenso prazer de descobrir as pequenas e maliciosas sutilezas dos velhos moralistas e dos pregadores. (NIETZSCHE, 1886, p.19).

O idealismo do século XIX serviu mais para criar uma nação de hipócritas do que "espírito livre". O Homem desse tempo preocupava-se mais na boa aparência do que na verdade real da vida. Para essa sociedade, tudo aquilo que não fosse moralmente bom deveria ser oprimido, abafado, escondido, a ponto de não existir. A estética do bem moral norteou esse tempo.

Falar em estética ou moral para o período significa a valorização dos elementos encontrados numa hipotética perfeição moral. Essa perfeição moral ou estética criou dois extremos para o modelo dos sentimentos dos seres humanos: o sensível e o estético. A forma esteticamente perfeita requer o afastamento dos sentimentos de tudo aquilo que fosse moralmente condenável, ou que estivesse causando ou levando o ser humano a praticar atos que o aproximassem de uma condição (MILANI, 2012, p.70).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A condição aqui apresentada por Milani é a da sociedade europeia fechada em si, escrava da moral estética, opressora dos sentimentos e negadora da homem como ele é, para isso incorria em adequar-se a vida a uma ideia de progresso negador da vida e de seus aspectos.

Essa hipotética perfeição moral do “homem do século XIX” estava diretamente ligada ao ideário metafísico do que é real e não real, ou seja, esse ideário colocava nas mãos do homem a escolha do que existe e o que não existe dentro do campo da moral e dos costumes; com isso a vida, além de ser banalizada, seria também negada.

3.2 VIDA, VERDADE METAFÍSICA E FILOSOFIA.

Para bem iniciarmos este ponto, devemos mais uma vez recorrer à grande missão abraçada por Nietzsche, que busca uma verdade autêntica, atrelada à vida e que se sustenta em vieses metafísicos. Nietzsche em suas obras não buscará, como os filósofos que o antecederam, uma conceptualização da verdade, seja dentro dos moldes da filosofia ou da metafísica. Nietzsche não liga vida a verdade, nem mesmo verdade a vida, ele está preocupado unicamente em desenvolver uma nova visão da vida. A visão de vida que este filósofo busca resgatar é a vida livre por ela mesma, ou seja, uma vida que esteja diretamente ligada ao ser humano, e não outra coisa. Para isso, ele denuncia a morte de Deus, este Deus que, banalizado pelos homens, é negador da vida como ela é, em favor de uma ideia de perfeição hipócrita, de cultura e superioridade.

Essa concepção de busca da perfeição olímpica e da superioridade do intelecto frente as outras coisas, pensamento este que era muito presente no século de Nietzsche, sustentava-se unicamente em bases metafísicas e filosóficas, para isso recorrendo ao dualismo platônico já citado nos capítulos anteriores. Não passa pela cabeça de Nietzsche criar ou refundar o niilismo, ou seja a crença do nada, nem muito menos negar a metafísica em seu sentido de mistério, mas o que ele tenta em sua filosofia é atrelar a vida

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ao mistério que ela é. Ele busca resgatar a vida que estava sendo sufocada por uma ideia moralizante metafísica de total negação da vida em sua autenticidade. A ideia de bom valor, luminoso (apolíneo) e do mal valor desregrado, imperfeito (dionisíaco) por século acompanhou a história da filosofia.

A filosofia ocidental buscou mais a assimilação do apolíneo, em detrimento do dionisíaco, quer dizer: a negação dos desejos, das vontades, das manifestações que são puramente humanas, em benefício do ideário perfeito de homem e de humanidade pautado em regras que, por vezes, eram de cunho individualista e supremacista. Essa filosofia foi responsável por dar bases a eventos, no passado, que hoje é absurdo imaginar, tais como: a negação da cultura dos povos originais pelos conquistadores europeus nos séculos XVI, a escravização dos povos de comunidades africanas, o euro centrismo (ideia que colocava os povos europeus como mais desenvolvidos que os demais, e com isso os outros povos deviam seguir ao pé da letra seus hábitos), a ideia de cristandade (movimento que tinha por objetivo tornar o mundo católico, em vista da concepção metafísica de condenação eterna aos não adeptos da religião católica; esse entendimento durou desde inícios da idade média, no sec. V, até o Concílio Vaticano II, no ano de 1965). Não podemos olhar para esses eventos com o olhar de julgador, como se a filosofia fosse a responsável por esses eventos, mas de procurar entendê-lo de forma como Nietzsche nos aponta, de forma “genealógica”, (buscando as origens).

Nietzsche recobra a filosofia que, por mais que ela tenda a descobrir “verdades”, mesmo as que pareça ser impossível a refutar, como é o caso das verdades dos fenômenos naturais, é tarefa equivocada da busca da sabedoria a dogmatização das mesmas. Nietzsche aponta para interpretação dos fatos, em detrimento da verdade dogmática; para isso ele leva em consideração o sujeito agente da ação, ou seja o filósofo ou o cientista. Com isso, ele quer dizer que estes seres são humanos, passíveis de erros e acertos, e que é necessário, antes de buscar o resultado balizador de certo ou errado, olhar primeiro para a vida do sujeito agente da ação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Perdoem a esse velho filólogo que sou, se não renuncia a abdicar do maligno prazer que representa pôr o dedo na chaga das explicações errôneas, de vossas fraquezas filológicas. Porque, em verdade, esse mecanismo das "leis da natureza", de que vós, físicos, falais com tanto orgulho, não é um fato nem um texto, mas uma composição ingenuamente humana dos fatos, uma deturpação do sentido, uma adulação servil à habilidade dos instintos democráticos da alma moderna. "Em todas as partes, igualdade diante da lei, a este respeito, a natureza, não foi melhor tratada que nós". Sedutora segunda intenção que encobre mais uma vez o ódio da plebe contra toda marca de privilégio e de tirania, bem como uma segunda forma mais sutil de ateísmo. "Ni Dieu, ni maitre". Vós também desejais que assim seja e por isso gritais: "Vivam as leis da natureza!" Porém, repito, isto é interpretação e não texto. (NIETZSCHE, 207, p 32).

Ao falar que as leis naturais não passam de interpretação, Nietzsche afirma aquilo que já vimos: a morte de Deus é também a morte dos conceitos basilares da ideia de verdade inautêntica, metafísica separada da vida. A concepção de que a verdade está fora da vida é colocada por Nietzsche como caduca e desatualizada. Para tanto, ele anuncia, em forma de denúncia, a morte de Deus, onde o mesmo nada mais servia se não como sustentáculo dessa verdade separada da vida. Deus foi colocado como o elo de desligamento, de separação do homem, em toda a sua autenticidade, com os mistérios da vida. Cada vez que a filosofia e a humanidade se serviu de "Deus" para garantir suas próprias ideias de progresso e desenvolvimento, essa humanidade não tinha-se dado conta que isso servia como golpeio em Deus. Nietzsche, ao denunciar esses golpes, proclamando pelo homem louco, no referido aforismo, a morte desta "entidade" balizadora, faz com que sejam repensados os alicerces do pensamento ocidental, desta vez não mais tendo por alicerce uma entidade metafísica, mas o próprio o homem.

A vida se torna o sustentáculo para todo o pensamento moral que seguirá. Isso em nenhum momento diminui a concepção de Deus; pelo contrário, talvez elucide mais e mais a atuação de Deus, como parte integrante da existência humana, reafirmada no percurso da vida. A reformulação da concepção de Deus, a partir do aforismo 125, serviu para a elaboração de diretrizes de relacionamento mais próximo da figura da divindade. A

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

concepção dualística e a separação da divindade da humanidade permeou o homem, desde as edificações desse conceito na antiga Grécia por Platão. Com a nova metafísica, a verdade torna-se vivencial, o homem passa a integrar-se também dentro dessa relação de mistério, filosofia e vida.

3.3 UMA FILOSOFIA A PARTIR DA VIDA.

Nietzsche, ao escrever sobre os novos filósofos, “filósofos do perigoso talvez”, prepara o terreno para uma nova forma de pensar dentro do campo do pensamento ocidental. As antigas concepções já não são mais necessárias e, para que as mesmas tenham validade e executabilidade, é preciso que sejam resignificadas, ou valoradas a partir da vida. Nietzsche não está preocupado com o isolamento ocioso intelectual, mas com a aplicabilidade da filosofia na vida. Vejamos que existe um paralelo entre filosofia da vida e filosofia de vida. Filosofia de vida implica em métodos que ajudam o ser humano a tornar a sua vida mais leve e prazerosa, porém por vezes esses métodos implicam em aprisionar os indivíduos dentro deles mesmos. Já filosofia da vida pode nos soar como uma filosofia que está na vida de forma aberta ao que se apresenta. Podemos aqui utilizar a terminologia heideggeriana de Dasein, o ser aí. Quando Nietzsche se refere aos novos filósofos podemos destacar diversos nomes, como Jean Paul Sartre, Hannah Arendt, Heidegger e muitos outros.

Depois de tudo que disse terei necessidade de dizer que também serão espíritos livres os filósofos do porvir, que serão algo mais elevado, radicalmente diferente, que não quer ser nem desconhecido nem confundido? Ao dizer isso me sinto obrigado com eles e conosco, espíritos livres, que somos seus mensageiros e precursores, a afastar deles e de nós um velho e estúpido preconceito, um mal entendido absurdo que nublou durante muito tempo a noção do espírito livre. (NIETZSCHE, 207, p 53).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nietzsche ao lançar o olhar para o novo, ojeriza-se com a velha filosofia, que ele mesmo define como a causa das misérias da humanidade.

Para falar sem meias palavras, são *niveladores*, desses que se chamam erroneamente "livre pensadores", escravos a serviço do gosto democrático, homens privados de solidão, de uma solidão que lhes seja própria, são, enfim, ridiculamente superficiais, sobretudo por sua tendência fundamental de ver nas formas da antiguidade a causa de toda miséria humana. (Idem)

Nietzsche coloca como a causa de todas as misérias humanas, em primeiro lugar, o dualismo platônico entre bem e mal, em segundo lugar, a negação da vida e, por fim, o jugo de uma verdade dogmática, que durante muito tempo enevoou os olhos dos filósofos. A busca desmesurada da antiga filosofia em se apegar a uma "verdade" imutável e individual fez com que os olhos da filosofia se encerrassem para a própria verdade. Cada filósofo, ao longo da história da filosofia, quis ter a sua verdade, mas o que Nietzsche condena é o reducionismo da verdade em conceitos e a aceitação dogmática desses dogmas inquestionáveis.

Nietzsche não se opõe apenas porque essas verdades eram dogmáticas por serem o que são, mas porque muitas vezes esses dogmas suprimiram a vida, abafavam a voz daquilo que por muito tempo foi tido como impuro, animalesco, feio e mal. Nietzsche tira o homem de seu pedestal ideal, de "ser que existe porque pensa", de ser que é superior porque é dotado de capacidades, e de ser escolhido dentre as diversas criaturas como o preferido do criador; pois bem, Nietzsche coloca esse homem em pé de igualdade com os demais seres. Para isso o elemento balizante é a vida. A partir desse elemento, o homem passa de dominador a "outro que integra"; já não é mais o primeiro entre os outros, mas é um com os outros seres. Heidegger nos recorda que o ser aí é o homem lançado à vida, mas, para isso, ele não coloca na mão desse homem nenhuma arma de dominação frente aos outros seres. Heidegger afirma aquilo que Nietzsche levanta em consideração ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

homem, “ele é sendo”, e ele só pode ser com os outros que também são seres como ele. Para tanto, ele afirma que o agir humano não tem fundamento, é apenas “ser”, “devir”.

Esse impulso [...] à conservação da espécie [...] traz então um esplêndido cortejo de motivos ao redor, e com toda a força quer fazer esquecer que no fundo é impulso, instinto, tolice, ausência de motivo. (NIETZSCHE, 2009, p 207).

O mundo é o que é. Na concepção dos antigos filósofos, o mundo não passa de um eterno caos e para findar a esse caos é necessário que este ser no mundo encontre fora dele algo a que ele possa se agarrar. Com isso, Nietzsche aponta para a existência de Deus, como algo criado por esse homem para amenizar o horror trágico que é a vida imersa no caos do mundo.

O caráter geral do mundo, no entanto, é caos por toda a eternidade, não no sentido de ausência de necessidade, mas de ausência de ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria e como quer que se chamem nossos antropomorfismos estéticos [...] ele não é perfeito nem belo, nem nobre, e não quer tornar-se nada disso, ele absolutamente não procura imitar o homem! Ele não é absolutamente tocado por nenhum de nossos juízos estéticos e morais! [...] Quando é que todas essas sombras de Deus não nos obscurecerão mais a vista? Quando teremos desdivinizado completamente a natureza? Quando poderemos começar a naturalizar os seres humanos com uma pura natureza, de nova maneira descoberta e redimida? (NIETZSCHE, 2009, p 126).

Nietzsche, com a morte de Deus, unicamente abre espaço para uma filosofia que coloca nas mãos do homem a responsabilidade de seus feitos e atos. Já não mais uma entidade externa comanda e rege o mundo como um artista mexe suas marionetes. Sendo que “O homem, portanto, é um doador de valor, um ofertador de sentido ao mundo” (Ibidem. NIETZSCHE, Além do bem e do mal, 2017 p 30), que sentido tem mais um entidade metafísica norteadora de tudo? Essa indagação é feita ao observar essa

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

afirmação de Nietzsche: se foi o homem que “criou tudo isso”, porque ele mesmo não pode ser protagonista de sua própria existência.

A filosofia da vida e na vida que Nietzsche aponta é nada mais nada menos que a adequação do mistério da vida na existência do homem. Isso não exclui a figura de Deus, mas o afirma como ele é, ou seja, Nietzsche quebra as amarras entificantes de Deus, devolvendo-o à dimensão de “ser” e mistério atuante na vida do homem, não como controlador da existência.

Para findarmos este capítulo resgataremos três imagens utilizadas por Nietzsche no aforismo 125. A primeira é a imagem do “horizonte”. O que é o horizonte se não uma busca infinita e sem êxito de dominar, algo que, ao nos aproximar dele, afasta-se cada vez mais? Pois bem, o horizonte aqui é o mistério do homem que caminha em direção a verdade. O homem iluminado pelo “sol” (segunda imagem) pode se perceber como é; não só perceber, mas se aceitar. E, por fim, o mar, o infinito e indominável. Todas essas imagens juntas são a tentativa de Nietzsche de fazer com que a filosofia perceba que ela não é dominadora, mas relacional. É na vida que o homem pode sentir o mistério da existência, que é infinita como o horizonte, é deslumbrante como o sol, e indominável como o mar.

CONCLUSÃO.

A pretensão aqui é fazer uma conclusão inconclusiva, pois o mistério filosófico torna-se eterno enquanto move-se pela existência humana. Nietzsche nos mostra em sua filosofia que o primeiro passo para o filosofar é a despretensão de apoderar-se da verdade. A verdade, na concepção Nietzscheana, é como uma dama indomável, incapaz de prender-se à filosofias e conceitos, ela está e acontece na vida, não como a regente da orquestra da vida, mas como nota da mesma música.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por séculos, o conceito mais aceito a respeito da verdade, era o conceito dualístico de Platão, como já vimos; separava o mundo em dois; o mundo inteligível era o detentor do bem, da verdade e da beleza, e o mundo sensível era o mundo das sombras, das aparências e da fealdade. Nietzsche se opõe a essa concepção, unindo os dois mundos em um só, o mundo da vida, o mundo do hoje, o mundo do agora. A inversão proposta por esse filósofo é muito mais para nos abrir à vida como ela é, e sermos os responsáveis pela nossa existência.

A figura de Deus, expressa por Nietzsche e revista nesse trabalho, era a representação máxima desse dualismo e o sustentáculo dessa ideia, humana demasiadamente, de uma divindade que colocava medo no povo e controlava suas ações. Nietzsche, com seu aforismo do homem louco, procura abrir os olhos da humanidade, representada pelos espectadores do aforismo, e levar à compreensão de que essa concepção de Deus é a mais pura forma de matá-lo.

O Deus morto de Nietzsche é o Deus do desamor, do rancor, do dogmatismo e do impossível inalcançável. Este Deus distanciava-se da humanidade, à medida que era usado para esconder e negar as fragilidades do ser humano. Nosso filósofo não descarta a figura de Deus como aquele que “É o que É”, aqui compreendido como mistério em si. No próprio aforismo, o mesmo o representa como o horizonte, o sol e o mar, imagens que nos remetem ao infinito em si. Nietzsche muito menos tenta proclamar um ateísmo coletivo, mas, antes de tudo, pôr vida na concepção de um Deus distante, morto e putrefato. O Deus cadáver de Nietzsche não se refere apenas ao Deus cristão, mas a toda e qualquer ideia de domesticação do mistério da vida. O grande ensinamento que este filósofo deixa é que somos responsáveis pela nossa existência e, para isso, não precisamos negar o “Deus mistério”.

Esta pesquisa demonstra a possibilidade da realização da concretude dos objetivos da mesma. Que Deus é esse e quem São seus assassinos? Podemos ver no capítulo dois deste trabalho que o Deus de quem Nietzsche proclama a morte não é o Deus entendido como mistério, “o sol, o mar e o horizonte”. Nietzsche revela que o Deus morto é o Deus

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dogmático, cômodo e preso a conceitos, mesmo que estes lhe atribuam valores sobre-humanos. Os assassinos de Deus se apresentam como toda a humanidade que tenta apoderar-se de Deus, para justificar a si mesma. Quem mata Deus é a própria religião, quando tenta reduzir Deus a seus conceitos, e a filosofia, quando faz a mesma coisa da religião, enquadrando o mistério em uma concepção de verdade dogmática.

Após um estudo analítico da biografia de Nietzsche, podemos perceber que Nietzsche pode se enquadrar dentro do grupo de místicos. Saltam aos olhos as características que a criança Nietzsche possuía, e que já mencionamos no início desse trabalho. A filosofia de Nietzsche, por mais nova que possa parecer, é fruto de um movimento histórico acontecido na Europa desde a revolução francesa, até o século XIX.

Os capítulos subsequentes trataram da análise do aforismo 125. Nele se pode perceber que Nietzsche procura lançar um olhar sobre a sociedade de sua época e denunciar os rumos que a mesma estava tomando. Nesse passagem filosófica, o mesmo expressa que essa mesma sociedade crescia em razão e religiosidade, mas deixava de fora a vida. O que Nietzsche aspira dizer com essa proclamação é que, durante muito tempo, a humanidade negava a si própria, sobretudo os valores humanos demasiadamente humanos.

O que a morte de Deus traz? Se não a união do sagrado com o profano, o homem também passa a ser entendido como sagrado. Em Deus e com Deus, não há mais nenhum distanciamento entre o homem e Deus, mas uma única existência. Deus e homem, homem e Deus, entrelaçados pela vida. A vida deixa de ser um vale de lágrimas e passa a ser o "aí" do "ser", expresso por Heidegger tempos depois. No campo da busca da verdade, Nietzsche rompe com o desejo de dominação pela ideia de convivência. Com isso ele devolve ao filósofo o posto de ser amigo da sabedoria e não seu dominador.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REFERÊNCIAS

ARMANI, Carlos Henrique. A morte de Deus e a contemporaneidade. **Teocomunicação**, Porto Alegre, v. 37, n. 156, p. 169-186, jun. 2007.

BARBADO, P. Manoel. **Fundamentos de filosofia**. São Paulo: Mestre Jou, 1953. Guilherme da Cruz.

GADAMER, Hans-Georg. **O problema da consciência histórica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2003.

HEIDEGGER, Martin. A sentença Nietzscheana Deus está Morto. **Natureza Humana**, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 471-526, jun. 2010.

LEFRANC, Jean. **Compreender Nietzsche**. Petrópolis: Vozes, 2005.

LÁCER, Toni. **Nietzsche - El superhombre y la voluntad de poder**. Madri: Bonalietras Alcompas, s L, 2015.

MADUREIRA, Roney dos Santos. Nietzsche, filósofo da suspeita. **Estudos de Nietzsche**, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 4, 23 nov. 2012. Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. <http://dx.doi.org/10.7213/estudosnietzsche.03.002.rs.01>.

MARTON, Scarlet. **Nietzsche filósofo da suspeita**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010.

MARTON, Scarlet. A filosofia como tarefa missão e destino. **Fundamentos da Filosofia**, Macapá, v. 1, n. 1, p. 1-4, nov. 2010.

MARTON, Scarlet. A morte de Deus e a trasvaloração dos valores. **Hypinoe**, São Paulo, v. 5, p. 133-143, out. 1999.

MILANI, Elias. **Aspectos historiográficos linguístico do século xix**. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

MIRANDA, João Marcos Tomás da Cruz. **Nietzsche e a morte de Deus: críticas ao cristianismo e religiosidade alternativa**. 2010. 109 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Pós Graduação em Filosofia, Filosofia, Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

NIETZSCHE, Friedrich. **Humano demasiado humano**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Paulo Cesar de Sousa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

NIETZSCHE Friederich Wilhelm, 1844 - 1900. **A gaia ciência**; tradução Paulo César de Souza, 1º ed. São Paulo, Companhia das letras 2012.

NIETZSCHE Friederich Wilhelm, 1844 - 1900. **Ecce Homo**; tradução Antônio Carlos Braga, 6º ed. São Paulo, Escala, 2013.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm, 1844-1900. **Assim falava Zaratustra**, Tradução de Antônio Carlos Braga, São Paulo, Lafonte, 2017.

NIETZSCHE, Friedrich. **Além do Bem e do Mal**. São Paulo: Lafonte, 2017. Antonio Carlos Braga.

NIETZSCHE, Friedrich. **Genealogia da moral**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Paulo Cesar de Sousa.

NIETZSCHE, Friedrich. **Nietzsche o caso Wagner**. São Paulo: Escala, 2013. Antonio Carlos Braga.

NIETZSCHE, Friedrich. **Nietzsche o viajante e sua sombra**. São Paulo: Escala, 2013. Antonio Carlos Braga.

NIETZSCHE, Friedrich. **Nietzsche o nascimento da tragédia**. São Paulo: Schwarcz. S.A., 2009. Paulo Cesar de Sousa.

NIETZSCHE, Friedrich. **Assim falava Zaratrusta**. São Paulo: Lafonte, 2017. Antonio Carlos Braga.

NASCENTE, Antenor. **Dicionário etmológico Brasileiro**. São Paulo: Instituto Nacional do Livro, 1966.

NABAIS, Nuno. **Nietzsche e a metafísica**. Lisboa: Lusofia, 1997.

PENZO, Giorgio. Friedrich Nietzsche(1844-1900): O divino e a problematidade. In: PENZO, Giorgio; GIBELLINI, Rosino (Org.). **Deus na filosofia do século XX**. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2000.

PASTORAL, Bíblia de. **Bíblia ed. Pastoral**. São Paulo: Paulinas, 1985.

ROCHA, A Lexandro. Morte de Deus e libertação da metáfora: uma leitura da morte de deus em f. nietzsche a partir da história da religião de giovane vattimo. **Estudo de Religião**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 40, p. 146-161, jan. 2011.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SAFRANSKI, Rüdiger. **Nietzsche Biografia de uma tragédia**. São Paulo: Geração, 2017. Lia Luft.

STEIN, Ernildo. **Os pensadores: Heidegger**. São Paulo: Nova Cultura, 1996.

SOUSA, Paula Felix de. **Friedrich Nietzsche entre o passado e o futuro**. São Paulo: Escala, 2016.

SAFATLE, Vladimir. Hegel, liberdade e os fundamentos do Estado moderno. **Kriterion**, Belo Horizonte, p. 149-178, jun. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-512X2012000100008>. Acesso em: 08 nov. 2022

VATTIMO, Gianne. **Diálogos com Nietzsche**. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2010. Silvana Cabucci Leite.

VATTIMO, Gianne, **O ressurgimento do cristianismo na morte de Deus em Gianne Vattimo**. Revista Filogeneses. Disponível em: < <https://www.marilia.unesp.br/#!/filogenese> > Acessado em: 13.05.2022.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 05/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)